

TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA KOMPITENTLI YONDASHUV MASALALARI.

O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası o'qituvchisi
Sidikova Moxira Saloxidinovna

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini ijodiy kompetentligini shakllantirish qobiliyatni, kompetentli ahamiyati va dolzarbligi haqida mulohaza yuritilgan. Faoliyatda qo'llash mumkin bo'lgan integrativ usullardan namuna keltirilgan.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, o'qituvchi, ta'lim sifati, ijodiy faoliyat, mutaxassis, tafakkur, individuallik, tashabbus.

Анотация. В статье рассматриваются наблюдения за творческой компетентностью будущих учителей изобразительного искусства, обучающихся в высших учебных заведениях, значение и активность компетентности. Пример интегративных методов, которые можно использовать на практике.

Ключевые слова: интегративная организация, педагог, качество образования, творческая деятельность, специалист, мышление, индивидуальность, инициатива.

Abstract. The article discusses the observation of creative competence of future art teachers studying in higher educational institutions, the importance and activity of competence. A sample of integrative methods that can be used in practice.

Key words: integrative organization, teacher, quality of education, creative activity, specialist, thinking, individuality, initiative.

Bugungi kunda mamlakatimizda milliy ta'lim tizimining huquqiy asoslarini shakllantirish borasida keng sharoitlar yaratildi. Bu esa, o'z navbatida, islohotlar ta'lim tuzilmasi va mazmun-mohiyatini takomillashtirish imkoniga zamin

yaratmoqda. Bu haqda fikr yuritganda Prezidentimiz SHavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz"[1].

Tasviriy va amaliy san'atga bo'lgan e'tibor hozirgi kunda davlat dasturi Bundan tashqari davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan "Besh muhim tashabbus", "O'zbekiston-2030" strategiyalarida buni yaqqol misolini ko'rishimiz mumkin.

Binobarin, davlatimiz rahbari hozirgi zamon talabidan kelib chiqqan holda eng avallo, ta'lim samaradorligini oshirish, mutaxassislarning kasbiy kompetentlik darajasini rivojlantirish, pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga yo'naltirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish va maqsadli yo'naltirishni ustuvor vazifalar sifatida belgilab bergani bejiz emas, albatta. Bu borada biz bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari mukammal ta'lim olishimiz, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarni shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitlardan unumli foydalanishimiz zarur"[1] bu esa biz bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari oldida kasbiy kompetensiyani zamonaviy yondashuvlar asosida rivojlantirish vazifasini qo'yadi.

Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borish, yangi axborotlarni o'rganish, muhim ijtimoiy talablarni anglay olish, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy kompetentlik murakkab jarayonlar; noaniq vazifalarni bajarish; bir-biriga zid ma'lumotlardan foydalanish; kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda namoyon bo'ladi. Kasbiy kompetensiyaga ega bo'lgan bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilari o'z bilimlarini izchil boyitib boradi, yangi axborotlarni o'zlashtiradi, davr talablarini chuqur anglaydi, yangi bilimlarni izlab topadi, ularni qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi[4].

Badiiy adabiyot insonning nutq madaniyati va fikirlash qobilyatini o'stirsa, tasviriy san'at olam ranglarini ko'ra bilishga, uni anglay olishga, inson hayotida turli xil ranglar va jilolar aks eta ola bilishni, inson shunday bir qudratli mavjudod ekanligi yana bir bor isbotlaydi. Tasviriy san'at rivojiga "Uyg'onish davrida" katta hissa qo'shilgan. Bu davrning insonparvarlik g'oyalar tasvirida realistik tasvir avj oldi. Veleskes, Murilbo Perro Della, Franchesko, Bottichelli, Leonardo Da Vinchi, Mikelanjelo, Rafael, Titsian kabi buyuk rassomlar estetik jihatdan bebaho asarlar bilan tasviriy san'at turlarida unutilmas obrazlar yaratganlar.

Demakki insonlar paydo bo'lganda ham tasviriy san'at vujudga kelgan. Etnik davrda esa rassomlik san'ati me'morchilik va haykaltaroshlik bilan uzviy bog'liq ravishda rivojlangan. O'rta asrlarda Ovrova va Kavkazda ibodathonalarni, diniy qo'lyozma kitoblarni bezashda xizmat qildi. Bu davrda Yaqin Sharq, O'rta Osiyo Hindiston Xitoy va Yaponiya minatyura san'ati rivojlangan.

Sodda qilib aytganda Tasvir yoki haykalning natyurmort tuzishidan tortib to uni qog'ozga to'g'ri joylashtiruvgacha bo'lgan jarayonni o'qituvchi tomonidan tashkil etilishi, bosqichlari ketma-ketligini to'g'ri bajarish kompetetsiya deyiladi. Ish joyini to'g'ri tashkil eta olish, tasvirni qog'oz yuzasiga tog'ri joylashtira olish, tasvirni ishlashda asosiy va hosila ranglarni to'g'ri qo'llay olish; sodda naturalarning shakli tuzilishini, rang, o'lchash nisbatlari fazoviy holatni kuzatadi, tahlil qiladi va amaliy ishda tasvirlay oladi.

Bundan tashqari o'qituvchi maktabda tasviriy san'at kabinetini tashkil etishi lozim. Kabinetda tasviriy san'atga juda yaqin bo'lgan biologiya, mehnat, matematika, chizmachilik geografiya, adabiyot, tarix kabi fanlarning dasturi, darslik va ko'rgazma materiallaridan baza tashkil etish zarur. Tasviriy san'at o'qituvchisi o'z ish rejasini tuzadi, har bir darsning qaysi fan bilan bog'lanishini ko'rsatilishi, o'sha fan haqida ma'lumotga ega bo'lishi lozim. Masalan mavzu "Animalistik janrda rasm chizish" bo'lsa bunda zoologiya fani bilan darsni bog'lab o'tishi lozim, "Manzara janrda rasm chizish" bo'lsa bunda geografiya va tarix fanlari bilan

bevosita bog'liqligini tushuntirib o'tishi lozim. SHu ma'noda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish kelajakdagi muhim ishlarga poydevor vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T.: O'zbekiston, 2017. 45-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-ituv-30-09-2020>
3. Raximov Z. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida. <https://cyberleninka.ru/>